

AHOLIDA SUG'URTA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH
YO'LLARI

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

3-bosqich talabasi

Olmosova Munisa Sherxon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yurtimizda aholi o'rtasida sug'urta savodxonligini rivojlantirishning muhim xususiyatlari va amalga oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, sug'urta bozori tushunchasi va unda iste'molchi huquqlari haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: *moliyaviy xatarlar, Koronavirus pandemiyasi, sug'urta munosabatlari, sug'urta bozori, kichik biznes, servis sohasi, nomulkiy manfaatlar.*

Аннотация: В данной статье рассмотрены важные особенности развития страховой грамотности населения в нашей стране и пути реализации. Также представлена информация о концепции страхового рынка и правах потребителей.

Ключевые слова: *финансовые риски, пандемия коронавируса, страховые отношения, страховой рынок, малый бизнес, сфера услуг, интересы в сфере недвижимости.*

Abstract: In this article, the important features of the development of insurance literacy among the population in our country and ways of implementation are considered. It also provides information on the concept of the insurance market and consumer rights.

Key words: *financial risks, coronavirus pandemic, insurance relations, insurance market, small business, service industry, real estate interests.*

KIRISH

Xalqaro tajribadan yaxshi bilasizki, sugʻurta xizmatlari iqtisodiyotni turli xil moliyaviy xatarlardan himoya qiluvchi vositalardan biri hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotida ushbu sohaning ulushi 10-15 va hattoki 20 foizni tashkil etadi. Masalan, 2020 yil maʼlumotlariga koʻra, mazkur raqam Gonkongda 20,8%, Tayvanda 17,4%. Janubiy Koreyada 11,6%, Daniyada 11% tashkil etadi. Shveysariyaning Swiss Re Instituti 2022 yil oxiriga kelib, dunyo boʻyicha sugʻurta mukofotlari hajmi 7 trillion dollarlik rekord koʻrsatkich qayd etilishini bashorat qilmoqda. Mazkur institutning hisobotiga koʻra, 2022 yilda sugʻurta mukofotlari 3,9 foizga oshishi taxmin qilinmoqda. 2021 yilda asosiy bozorlarda mukofot oʻsishi Xitoyda 6,3%, AQSHda 1,7%, Gʻarbiy Yevropada 2,8% va rivojlanayotgan bozorlar uchun 5,6% boʻlishi kutilmoqda. Koronavirus pandemiyasi mazkur oʻsishning muhim omili sifatida koʻrsatilmoqda. Bunda tibbiy sugʻurta boʻladimi yoki korxonalar uchun taʼminot zanjiridagi uzilishlarmi, odamlar sugʻurta nima ekanligini va inqirozdan chiqishga yordam berishini anglab yetishmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Dunyoda sugʻurta mukofotlari boʻyicha AQSH, Xitoy va Yaponiya 2020 yilda yana eng yirik sugʻurta bozorlari uchligiga kiritilgan. Jahon bozorida jami sugʻurta mukofotlari 2,5 trillion AQSH dollari boʻlib, ushbu davlatlarning ulushi qariyb 58 foizni tashkil qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda sugʻurta xizmatlari isteʼmol savatchasidagi mahsulotlardan biri hisoblanadi. Aholining 80-90 foizi uy-joyi, mol-mulki va hayotini albatta sugʻurta qildiradi. Bu birinchi navbatda odamlarning oʻzlari uchun foydali boʻlsa, ikkinchidan iqtisodiyotning mustahkam boʻlishiga ham olib keladi. Ayni paytda mamlakatimiz sugʻurta bozorini rivojlantirish maqsadida koʻrilayotgan choralar ham aynan hayotimizda sugʻurtaning oʻrnini mustahkamlash, iqtisodiyotimizning ajralmas tarkibiy qismiga aylantirish kabi maqsadlarni koʻzda tutadi[1].

Mamlakatimizda sugʻurta munosabatlarini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va chora-tadbirlar muayyan darajada, mamlakat sugʻurta bozorini rivojlantirishga xizmat qilayotgan boʻlsada, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida sugʻurta bozorini rivojlantirish borasida aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish sugʻurta munosabatlarini rivojlantirishga va mamlakatda ishlab chiqarish uzluksizligini taʼminlashga xizmat qiladi. Maʼlumki, sugʻurta bozorining muhim subʼekti va uning ishtirokchilaridan biri sugʻurta vositachilari hisoblanadi va sugʻurta shartnomasi sugʻurtalovchi va mijoz oʻrtasidagi munosabatlarni shakllantirishda asosiy yuridik xujjatdir.

Soʻnggi yillarda respublikada kichik biznes, tadbirkorlikni qoʻllab-quvatlash va ragʻbatlantirish borasida hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan izchil tadbirlar, xizmat sohasidagi alohida olingan tarmoqlarini rivojlantirish boʻyicha qabul qilinayotgan qator dasturiy yoʻnalishlar xizmat koʻrsatish va servis sohasini, shuningdek maishiy xizmat koʻrsatish sohasining yuqori surʼatlar bilan rivojlanishiga olib kelmoqda. Sugʻurta bozori mavjud boʻlishining asosiy sharti, sugʻurta xizmatlariga boʻlgan talabning mavjud boʻlishi va sugʻurtalovchilar bu talabni qondirish imkoniyatiga ega boʻlishlari bilan xarakterlanadi. Sugʻurta bozori subʼektlarning mustaqil boʻlishini, ularning oʻzaro teng imkoniyatlar bilan raqobat olib borishi, asosiy munosabat sugʻurta xizmatlarining oldi-sotdisi boʻyicha, yaʼni sugʻurta xizmatlarini sotib olish gorizontal hamda vertikal rivojlanish aloqalarini olib borish bilan taʼriflanib kelinadi. Bizningcha, sugʻurta bozorini nazariy jihatdan tadqiq etishda sugʻurta va sugʻurta faoliyatiga alohida eʼtibor qaratish maqsadga muvofiq. Maʼlumki, sugʻurta fuqarolar va korxonalarining mulkiy va shaxsiy nomulkiy manfaatlarini himoya qiluvchi samarali vosita sifatida insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida mavjud boʻlgan. Sugʻurta munosabatlarida avval sugʻurta zararini ishtirokchilar oʻrtasida natural tarzda taqsimlash amalga oshirilar edi[2]. Keyinchalik tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi bilan sugʻurta munosabatlari ham pul shaklida amalga oshirila boshlandi.

Zararlarni pul shaklida qoplanishi eng avvalo o‘zaro sug‘urtalash uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Ta’kidlash joizki, sug‘urtalashning ilk shakllarida sug‘urta mukofotlarining umumiy fondga jamg‘arilishi kuzatilmagan, balki sug‘urta hodisasi ro‘y bergandan so‘ng zararning ishtirokchilar o‘rtasida taqsimlanishi amalga oshirilgan. Keyinchalik pulli munosabatlarning rivojlanishi bilan sug‘urta fondi sug‘urta badallari evaziga oldindan shakllantirila boshlandi. Sug‘urtaning maxsus fondni shakllantirish orqali amalga oshirilishi sug‘urtalashning o‘ziga xos xususiyatlarini belgilab beradi. Sug‘urta mustaqil iqtisodiy kategoriya sifatida pul munosabatlari tizimida muhim o‘rin tutadi. U moliya, kredit kabi iqtisodiy kategoriyalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Sug‘urta oldindan ko‘rib bo‘lmaydigan tabiiy, stixiyali hodisalar ro‘y berishi natijasida ko‘riladigan zararlarni qoplash bilan bog‘liq maqsadli pul fondlarini shakllantirish va ulardan foydalanish bo‘yicha pul munosabatlari yig‘indisidir.

NATIJA VA MUHOKAMA

Xizmatlarning zamonaviy, ilg‘or turlari – telekommunikatsiya xizmatlari, uyali telefon aloqasi, moliya-bank xizmatlari, lizing tartibidagi kreditlar ajratish, sug‘urta, sayyohlik-ekskursiya va boshqa zamonaviy xizmat turlari jadal sur‘atda rivojlanmoqda. O‘zbekiston jahon xo‘jaligi tizimiga bog‘langanligi, dunyodagi moliyaviy markazlar bilan aloqalarning kengaytirilayotganligini hisobga olib, mamlakatimizda sug‘urta tizimini rivojlantirish ob‘ektiv zaruratga aylandi. Buning uchun sug‘urta tizimini har tomonlama tadqiq qilish va bu sohada jahondagi rivojlangan mamlakatlar tajribasini o‘rganish lozim[3]. Bunday vazifalarni bajarish uchun avvalo sug‘urta sohasida jahon talablariga javob beradigan xodimlarni tayyorlash va ularni amaliyotga tayyorlash, aholini sug‘urta to‘g‘risidagi axborotlardan xabardor qilib borish, sug‘urtalovchi va mijoz o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirib borish muhim hisoblanadi. Amalda sug‘urta bozori hamda sug‘urtalovchi va mijoz o‘rtasidagi munosabatlarning rivojlanishiga to‘siq bo‘ladigan ko‘plab sabablar mavjud. Aholining sug‘urta madaniyatining pastligi -

albatta bu soʻz birozgina qoʻpol eshitilgani bilan, ammo haqiqat ekanligini tan olishimiz kerak. Chunki haqiqatdan ham hozirgi kunda jamiyat oʻrtasida sugʻurta haqidagi tasavvur, ong, sugʻurta haqidagi madaniyat, sugʻurta haqidagi tushuncha insonlar ongida hali unchalik darajada shakllanmaganligi hech birimizga sir emas. Bu esa bizning, yaʼni sugʻurta sohasida faoliyat koʻrsatayotgan kishilarning eng katta muammoimizdir. Bu masalani echishga hozirgi vaqtda barcha sugʻurta kompaniyalari bel bogʻlagan desak adashmagan boʻlamiz.

Jamiyatga sugʻurtaning afzallik taraflarini tushuntirish, ularga sugʻurtaning oʻzini nima ekanligini tushuntirish har bir sugʻurta sohasida faoliyat olib borayotgan kishilarning oldida turgan muhim vazifadir. Aholining sugʻurtaga nisbatan ishonchining pastligi. Sugʻurtaga boʻlgan ishonchni tahlil qilishdan avval keling sugʻurtaning tarifini bir eslab koʻraylik. "Sugʻurta – bu yuridik va jismoniy shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qiluvchi tadbirkorlik tarmogʻidir". U insonlarning tinchligi, sogʻligi, osoishtaligi yoʻlida xizmat qiladi. Nega kishilar unga yaʼni sugʻurta sohasiga unchalik darajada ishonch bildirishmayapti? Bu kimning aybi, yoki boshqacha qilib aytadigan boʻlsak kimning kamchiligi? Insonlarning ishonchini qozonish bu juda qiyin masala, ammo uni yoʻqotib qoʻyish bu juda oson. Shunday ekan aholining sugʻurtaga boʻlgan ishonchini oshirish borasida koʻplab ishlar amalga oshirilishi zarur. Bu Oʻzbekiston Respublikasi sugʻurta kompaniyalarining zimmasida turgan juda zarur, shuning bilan dolzarb masaladir. Sugʻurta kompaniyalarining etarlicha darajada xizmat koʻrsatish tizimini yoʻlga qoʻyilmaganligi. Sugʻurta kompaniyalarining mijozlarga xizmat koʻrsatish tizimini ham qoniqarli ahvolda deb boʻlmaydi. Bunga asistans xizmatlarini misol tariqasida keltirib oʻtish zarur. Asistans xizmatlarini qoniqarli yoʻlga qoʻyilishi katta ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Chunki bu sugʻurtalanuvchi va mijozlarga, ular oʻrtasidagi munosabatlarga juda katta qulayliklar yaratilishidan dalolat beradi. Mijozning ehtiyojlari tezkorlik bilan qondirilsa u oʻsha sugʻurta kompaniyasining ishonchliligiga ishonishi va uning

doimiy mijoziga aylanishi turgan gap. Aholi bilan ishlash tizimining umuman yo'qligi[4]. Avvalam bor sug'urta kompaniyalarning aholi bilan ishlash tizimiga nimalar kirishini keltirib o'tsak. Bular:

- Joylarda aholi o'rtasida turli tadbirlar o'tkazish
- Seminarlar tashkil qilish, axolining sug'urtaga bo'lgan munosabatini o'rganish, uni qanday sug'urta xizmatlarini qiziqtirishini bilish.
- Maktab, kolledj, litseylarda sug'urta sohasida konfirensiyalar o'tkazish.

Yuqorida sanab o'tkanlarimizdan qaysi biri sug'urta kompaniyalari tomonidan yo'lga qo'yilgan, yoki qo'yilmoqda. Bu bir tarafdun uncha muhim emasdek ko'rinishi mumkin, biroq bu tadbirlar aholining sug'urtaga bo'lgan qarashlarini bir oz bo'lsa ham o'zgartirishiga shubhamiz yo'q.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayoni turli tabiiy va ijtimoiy kuchlarning xamohangligi va qarama-qarshiligida davom etadi. Ishlab chiqarish va hayotiy faoliyat davomidagi qarama-qarshiliklarning umumiy ta'siri iqtisodiy faoliyatga ko'rsatadigan salbiy ta'sirni ob'ektiv voqelikka aylantirgan. Xo'jalik sub'ektlarining iqtisodiy muhitning salbiy ta'sirlaridan himoyalalanishga intilishi, sug'urta manfaatini keltirib chiqargan va sug'urta munosabatlari ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismiga aylanib borgan. Milliy bozorni va sug'urtalavchi va mijoz o'rtasidagi munosabatlarni rivojlangan dunyo mamlakatlari bozorlari darajasiga etkazish va jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lish uchun bozor infratuzilmasini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Buning uchun sug'urta bozorining professional vositachilari bo'lgan sug'urta brokerlari va agentlari faoliyatini yanada jonlantirish, sug'urta bozorining professional baholovchilari bo'lgan syurveerlar, adjasterlar va aktuariylar hamda assistans xizmatlarini yo'lga qo'yish va rivojlantirish kelajaqda yaxshi samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [UZINSURANCE: 9 oylik natijalar, sug'urta bozori holati va o'zgarishlar \(uza.uz\)](http://uza.uz)
2. Shennaev X.M. Sug'urta agentlari uchun qo'llanma. T. infoCOM.UZ MChJ.- 2010 y.
3. Yo'ldoshev M, Tursunov Y. O'zbekiston Respublikasi sug'urta huquqi. Darslik - Toshkent, "Moliya".-2012.
4. Shennaev X.M. O'zbekiston sug'urta bozori, O'quv qo'llanma, - Toshkent, "Iqtisod-Moliya".-2013.

